

АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАТИЕВА МАЙРА МАУЛИЕВНА

Профессор кафедры ЭиБ, Карагандинский индустриальный университет,
Темиртау, Казахстан

КРИВЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА

Магистрант кафедры ЭиБ, Карагандинский индустриальный университет,
Темиртау, Казахстан

БАЯСИЛОВА ЗУХРА АНУАРОВНА

Старший преподаватель кафедры Энергетика, Карагандинский индустриальный
университет, Темиртау, Казахстан

ЯРУТА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА

Руководитель психологической службы, Карагандинский индустриальный университет,
Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В статье представлены результаты проведенного исследования по выявлению отношения обучающихся по техническим направлениям подготовки к цифровизации образования. Вводная часть содержит описание процесса цифровизации и его влияние на систему образования, выражающееся в развитии электронных образовательных сред, распространении массовых открытых онлайн-курсов (МООК), индивидуализации обучения в различных формах. Показано, что цифровизация образования способствует развитию новых возможностей (интенсификация образовательного процесса). Представлены результаты опроса обучающихся очной формы обучения относительно их отношения к цифровизации образования. Изложены результаты анкетирования студентов о влиянии цифровизации на уровень качества образования, востребованности цифровых компетенций в образовательном процессе, преимуществах и проблемах цифровизации обучения, предпочтительном соотношении традиционного и цифрового обучения в вузе. Сделаны выводы о существенном влиянии цифровизации на состав и структуру современной системы образования, повышенной востребованности компетенций, обеспечивающих доступ к учебным материалам, размещение ответов, прохождения тестирования. Это говорит о высоких рисках утраты навыков коммуникации, коллективной деятельности. Кроме того, выявлено противоречие между стремлением студентов учиться дистанционно и их запросом на непосредственное общение с преподавателем, что ставит под вопрос высокую продуктивность дистанционного обучения в полном объеме, по крайней мере при освоении высшего образования впервые. Перспективы исследования заключаются в дальнейшем изучении компетенций, необходимых студентам для разных видов учебной деятельности в условиях цифрового образования.*

***Ключевые слова:** цифровизация; образование; обучающиеся; отношение; образовательная среда; достоинства; недостатки*

В современном мире цифровизация образования становится неотъемлемой частью развития общества. В Казахстане этот процесс активно продвигается, объединяя традиционные методы обучения с инновационными технологиями.

Образование всегда играло ключевую роль в развитии Казахстана. С внедрением цифровых технологий система образования претерпевает значительные изменения, направленные на повышение качества обучения и доступности образовательных ресурсов. [1].

В условиях развития Четвёртой промышленной революции и глобальной цифровизации ключевым направлением модернизации системы образования становится интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс вузов. В Республике Казахстан важность этого процесса закреплена в ряде стратегических документов, включая Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «О некоторых мерах по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» [2], в Концепции развития высшего образования и науки Республики Казахстан на 2023–2029 годы [3], а также в Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы [4], которые направлены на формирование цифровой образовательной экосистемы, создание смарт-кампусов и развитие цифровых компетенций студентов и преподавателей.

Поэтому становится важным исследовать, как студенты относятся к цифровизации, насколько они научились пользоваться образовательными платформами для учёбы и развития, а также как ведут себя в электронных обучающих средах.

В этой работе мы хотим разобраться, как студенты воспринимают цифровизацию обучения, особенно какие у неё есть плюсы и с какими возможными трудностями они сталкиваются.

Задачи работы:

- изучить теоретические и практические исследования по цифровизации учебного процесса в вузе;
- рассказать о результатах опроса студентов по поводу их отношения к цифровизации образования;
- выявить возможные проблемы и перспективы цифровизации, которые могут быть полезны для улучшения профессиональной подготовки студентов.

Для того чтобы понять, как студенты относятся к цифровизации образования, использовали несколько методов.

Сначала применяли теоретические методы, которые помогли собрать информацию о самом процессе цифровизации, а также выделить главные его черты, влияющие на исследуемый объект. Здесь использовали анализ, систематизацию, обобщение и сравнение.

Далее использовали эмпирические методы, которые позволили изучить и описать, как происходит цифровизация в современном высшем образовании. Они помогли понять, что думают студенты о обучении в условиях электронной образовательной среды и повсеместного использования электронных сервисов.

Также применяли социологические методы, чтобы собрать и обработать данные об отношении студентов к обучению в условиях цифровой реальности.

Исследование провели с помощью опроса через стандартную Google-форму. В анкете было 11 закрытых вопросов и 1 открытый вопрос: три из них помогали собрать данные о респондентах, а восемь — выяснить их отношение к цифровизации образования. Опрос проводился в 2025/2026 учебном году в НАО «Карагандинский индустриальный университет».

Участие в опросе было анонимным и добровольным. В нем приняли участие 107 студентов бакалавриата очной формы обучения, обучающихся на трех факультетах университета: «Экономики и строительства» (57 человек), «Энергетики, транспорта и систем управления» (18 человек), и «Металлургии и машиностроения» (32 человека) по направлениям подготовки «6В04103 Экономика бизнеса», «6В04106 Учет и Аудит», «6В107301 Строительство», «6В07105 Энергетика», «6В07202 Metallургия» и «6В07113 Машиностроение».

Среди них 39 студентов (36,4%) обучаются на первом курсе, 19 (17,8%) человек обучаются на втором курсе, 6 (5,6%) на третьем курсе и 43 (40,2%) обучаются на четвертом курсе (рисунок 1)

2. Курс:/ Курс обучения:

107 ответов

Рисунок 1- Курс обучения

В начале исследования нами были собраны и проанализированы публикации, связанные с цифровизацией высшего образования. Стоит отметить, что цифровизация — это сложный и широкий процесс, который сильно влияет на образовательную систему. Он меняет все её части: цели, подходы, принципы обучения, используемые технологии и формы проведения учебного процесса. Поэтому рассмотренные работы охватывают разные стороны проблемы цифровизации образования.

Анализ подобранных и изученных нами публикаций показал следующее: например, в статье Мулдахметова З.М., и др. дана информация о направлениях и приоритетах реализации цифровизации всех уровней образования в Республике Казахстан [5].

Авторы Ашилова М.С. и др. на основе анализа программ «Цифровой Казахстан», «Национальной платформы открытого образования» и других и делают вывод, что в современном образовательном процессе необходим гибкий синтез традиционного и инновационного [6].

Некоторая часть изученных нами работ касалась оценки цифровых навыков студентами и преподавателями (Клочкова Е.Н., Садовникова Н.А., Груздева М.Л. и др.). В данных исследованиях указано, что существует разрыв между уровнем владения цифровыми навыками среди населения и потребностями цифровой экономики в высококвалифицированных кадрах [7; 8; 9; 10]. Другая часть исследований посвящено анализу готовности системы высшего образования к подготовке современных специалистов, например, это работа Днепровской Н.В., в которой описано состояние IT-инфраструктуры, электронных образовательных порталов и ресурсов вузов [11].

С одной стороны, цифровизация способствует повышению открытости, гибкости образования, росту вовлеченности студентов в процесс обучения, развитию сетевой модели взаимодействия вузов. С другой стороны, она приводит к созданию новой образовательной ситуации, включению в систему образования новых акторов, что изменяет конфигурацию отношений между основными ее участниками. Цифровизация вносит существенные изменения в роли преподавателя и студента в процессе обучения, что требует соответствующей адаптации. Переход к онлайн-образованию, создание виртуальной образовательной среды порождают потребность в изменении управления образовательной организацией. И если эти изменения не происходят, то цифровизация может привести к негативным последствиям.

Многие исследования напрямую касаются того, как студенты относятся к цифровизации образования.

Анализ приведённых выше источников и исследований помог выделить ключевые черты цифровизации как важного процесса в современном образовании.

В частности:

1. Большинство школ и вузов уже используют полноценные электронные образовательные платформы, где активно применяются цифровые технологии.
2. Открытые онлайн-курсы становятся всё более популярными, они часто включаются в традиционные программы обучения или даже полностью их заменяют.
3. Появляются новые методы, которые помогают адаптировать обучение под индивидуальные потребности и возможности каждого ученика.
4. Цифровизация образования даёт большой потенциал для ускорения обучения, но при этом связана с определёнными рисками, о которых важно помнить при организации учебного процесса.

В рамках нашего исследования мы провели опрос студентов, чтобы понять их отношение к цифровизации образования как объективной тенденции, которая всё больше влияет на образовательную среду. Для этого мы составили вопросы анкеты, на которые студенты должны были дать ответ [12].

В начале нашего исследования мы попытались узнать мнение студентов в целом, как они оценивают уровень цифровизации образовательного процесса в университете. По результатам опроса мы выявили, что 47,7% считают его достаточно высоким и признают, что широкое использование информационных технологий, электронных сервисов и систем, гаджетов и пр. оказывают значительное влияние на современное образование. Далее мнения анкетированных складывались таким образом: одинаковые ответы (25,2%) дали студенты по данному вопросу и считают его очень высоким и средним. И только 1,9% участников опроса, однако, признают, что цифровизация оказывает влияние на образование, но считают его незначительным.

С целью выявления удовлетворенности качеством электронных образовательных ресурсов университета, студентам было предложено ответить на данный вопрос анкеты. Среди ответов были предложены следующие: «полностью удовлетворен», «частично удовлетворен(а)», «скорее не удовлетворён(а)». Анализ ответов студентов показал, что основная часть анкетированных (63,6%) полностью удовлетворена качеством предлагаемых университетом электронных образовательных ресурсов. Частично удовлетворена 36,4%. И только 1,85 опрошиваемых выбрало ответ «скорее не удовлетворён(а)». Это показывает, что в целом студенты дают положительную оценку качеству электронных образовательных ресурсов университета. Так, большинство опрошенных оказались совершенно удовлетворены, а значительная доля - лишь частично. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне качества предоставляемых ресурсов. И все же сейчас с наличием пусть небольшой доли студентов, которые скорее не удовлетворены, - весьма показательно. Так что у университета есть повод для продолжения работ по совершенствованию электронных образовательных ресурсов с учетом все же вполне подходящих недоразумений, учитывая замечания и потребности обучающихся.

Ответы на следующий вопрос анкеты, позволили нам выявить какие цифровые инструменты респонденты используют в рамках обучения в университете (можно выбрать несколько вариантов). Они выявили достаточно разнообразную взаимосвязь между наличием у респондентов тех или иных цифровых навыков и признанием эффективности этих навыков. Ответы респондентов выявили следующее: 72 студента или это составляет 76,3% ответили, что они используют электронную образовательную платформу университета (LMS); 21(19,6%) студентов пользуются онлайн-занятиями (Zoom и др.); 29(27,1%) анкетированных пользуются электронной библиотекой университета; 57 (53,3%) пользуются образовательными онлайн-платформами (Coursera) и только 11(10,3%) студентов пользуются другими платформами.

Полная картина данных корреляций представлена на рисунке 2.

5. Университетте білім алу үшін қандай цифрлық құралдарды пайдаланасыз? (Бірнеше нұсқаны таңдай аласыз)/ Какие цифровые инструменты вы используете в рамках обучения в университете? (можно выбрать несколько вариантов)

107 ответов

Рисунок 2 - Цифровые инструменты, используемые в рамках обучения в университете

Следующий вопрос анкеты был направлен на то, повлияла ли цифровизация на качество их обучения. Им предлагалось оценить, какое влияние оказывает цифровизация на качество образования. В целом, отношение студентов является положительным, поскольку 42,1 % опрошенных согласны с тем, что цифровизация значительно улучшила качество образования; а 40,2% скорее улучшила. Тем не менее, по мнению 15,9 % студентов цифровизация не влияет на качество образования. И 1,8 % признают, что цифровизация значительно ухудшила качество образования (рисунок 3).

6.Цифрландыру біліміңіздің сапасына әсер етті ме? /Повлияла ли цифровизация на качество вашего обучения?

107 ответов

Рисунок 3 - Влияние цифровизации на качество обучения

На вопрос анкеты: как цифровизация влияет на вашу учебную мотивацию студенты ответили таким образом. Основная часть студентов (47,7%) ответила что повышает мотивацию, 30,8% респондентов ответила, что скорее повышает ее, а 20,6% ответила, что никаким образом не влияет на мотивацию. И только 0,9% студентов ответила, что цифровизация снижает мотивацию (рисунок 4).

7. Цифрландыру сіздің оқуға деген ынтаңызға қалай әсер етеді? / Как цифровизация влияет на вашу учебную мотивацию?

107 ответов

Рисунок 4 - Влияние цифровизации на учебную мотивацию

Далее мы выяснили у студентов, какой формат обучения они считают наиболее эффективным. Каким образом распределились ответы студентов представлено на рисунке 5.

8. Сіз үшін қай оқу форматы ең тиімді?/ Какой формат обучения для вас наиболее эффективен?

107 ответов

Рисунок 5 - Оценка эффективности различных форматов обучения

Исходя из полученных ответов, мы можем сделать вывод о том, что подавляющее большинство респондентов (80,6 %) самым эффективным типом обучения считают смешанное обучение. Различие наблюдается лишь в степени сочетания аудиторной работы с обучением в электронной среде. И лишь 19,6 % респондентов считают дистанционное обучение наиболее эффективным.

Ответы на следующий вопрос анкеты, позволили нам выявить какие преимущества цифровизации они отмечают (можно выбрать несколько вариантов). Так, например, большинство респондентов 87(81,3,9 %) отметили доступ к материалам 24/7; 66(61,7%) отметили удобство сдачи заданий; 60(56,1) экономия времени; 69(64,5%) возможность пересматривать лекции; 34(31,85) повышение самостоятельности и только 3(2,8%) высказались за то, что не видят преимуществ. Полная картина данных ответов представлена на рисунке 6.

9. Цифрландырудың қандай артықшылықтарын көріп тұрсыз? (Бірнеше нұсқаны таңдай аласыз)/ Какие преимущества цифровизации вы отмечаете? (можно выбрать несколько вариантов)

107 ответов

Рисунок 6 – Преимущества цифровизации

Далее в анкете был вопрос «Какие проблемы вы наблюдаете?» на который респондентам требовалось ответить. Мнения выстроились следующим образом.

Самой главной проблемой, которую отметили студенты, оказались технические сбои 59(55,1%). Другой основной проблемой, по мнению студентов оказалась перезагруженность заданиями 30(28%); снижение живого общения отметили 22(20,6%); не видят проблем 21(19,6%); на проблемы со здоровьем (зрение, усталость) обратили внимание 16(15%) студентов; на недостаточную цифровую компетентность преподавателей указали 11(10,3%) респондентов. На рисунке 7 показана полная картина ответов на данный вопрос анкеты.

10. Қандай мәселелерді байқайсыз? (Бірнеше нұсқаны таңдай аласыз)/ Какие проблемы вы наблюдаете? (можно выбрать несколько вариантов)

107 ответов

Рисунок 7 - Проблемы, связанные с цифровизацией обучения

И в заключение, мы выяснили у студентов, нужно ли в университете расширять цифровизацию образовательного процесса. Как распределились ответы студентов мы видим представлено на рисунке 8.

11. Университет білім беру процесін цифрландыруды кеңейтуі керек пе? /Нужно ли в университете расширять цифровизацию образовательного процесса?

107 ответов

Рисунок 8 - Нужно ли в университете расширять цифровизацию образовательного процесса

На открытый вопрос «Какие меры, по вашему мнению, помогут улучшить цифровизацию в университете?» студенты в основном дали следующие предложения:

-Внедрение цифровых платформ, улучшение интернета, обучение навыкам и автоматизация процессов.

- Единая платформа — Внедрить одну систему для всего: расписание, задания, оценки, документы

- Важно автоматизировать административные процессы и обеспечить доступность технологий для всех студентов

Проведённое исследование позволяет сделать несколько важных выводов для образовательного процесса в условиях цифровизации:

1. Цифровизация — основная тенденция, формирующая современное образование. Студенты понимают, что происходит, и в целом оценивают эти изменения положительно.

2. В цифровом обучении особенно важными становятся умения быстро находить учебные материалы, размещать ответы и проходить тесты. При этом возрастает риск утраты навыков общения и совместной работы.

3. Для многих студентов есть противоречие: они хотят учиться дистанционно из-за удобства, но при этом чувствуют нехватку живого общения с преподавателями. Поэтому форматы обучения, совмещающие традиционные занятия и электронные курсы, оказываются наиболее подходящими.

В целом можно ожидать, что цифровизация образования расширит использование гибких форматов и новых технологий, которые помогут дистанционно вовлекать студентов в разную совместную работу онлайн. Это также изменит роль преподавателя[13].

Цифровизация образования в Казахстане расширяет возможности для студентов, предоставляя им доступ к современным учебным материалам и создавая удобные условия для обучения. Но чтобы каждый мог ими воспользоваться, нужно дальше развивать цифровую инфраструктуру и работать над тем, чтобы доступ к технологиям был у всех одинаковый[14].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://madeniportal.kz/ru/news/cifrovizaciia-obrazovaniia-v-kazaxstane-innovacionnye-tehnologii-i-novye-vozmoznosti>
2. Цифровой Казахстан: государственная программа. – Астана: Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан, 2017. – 82 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digitalkz.kz> (дата обращения: 01.05.2025).
3. Концепция развития высшего образования и науки Республики Казахстан на 2023–2029 годы. – Астана: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, 2023. – 54 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/science/documents/details/507285?lang=ru> (дата обращения: 07.05.2025).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 269 «Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы». – [Электронный ресурс. - режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000269>. (Дата обращения 02.04.2026)
5. Мулдахметов З.М., Газалиев А.М. О цифровизации образования в Казахстане // Человеческий капитал, 2022, №12(168) том 2.С.9-12
6. Ашилова М.С., Бегалинов М.С., Бегалинова К.К. «О влиянии цифровизации общества на казахстанское образование»//Science for Education Today,2019, том 9, С.40-42
7. Груздева М.Л., Тукунова Н.И. Анализ современного состояния исследований и разработок в области построения информационно-образовательных сред высших учебных заведений // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №2. С. 1.
8. Ключкова Е.Н., Садовникова Н.А. Трансформация образования в условиях цифровизации // Открытое образование. 2019. Т. 23. №4. С. 13–23. <https://doi.org/10.21686/1818-4243-2019-4-13-22>.
9. Сафуанов Р.М., Лехмус М.Ю. Колганов Е.А. Цифровизация системы образования // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2019. №2. С. 108–112. DOI: 10.17122/2541-8904-2019-2-28-108-113.
10. Стрекалова Н.Б. Риски внедрения цифровых технологий в образовании // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2019. Т. 25. № 2. С. 84–88. DOI: <http://doi.org/10.18287/2542-0445-2019-25-2-84-88>.
11. Днепровская Н.В. Оценка готовности российского высшего образования к цифровой экономике // Статистика и экономика. 2018. Т. 15. №4. С. 16–23. DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2018-4-16-28>.
12. https://docs.google.com/forms/d/1U-OsU4ek7gLUl-IEaf1vflrDmy2fNVWsm_R1wlyZnE/viewanalytics
13. Прохорова М.П., Минеева О.А., Благодинова В.В. Изучение отношения обучающихся вуза к цифровизации образования // Мир науки. Педагогика и психология, 2020 №2, <https://mir-nauki.com/PDF/26PDMN220.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
14. <https://madeniportal.kz/ru/news/cifrovizaciia-obrazovaniia-v-kazaxstane-innovacionnye-tehnologii-i-novye-vozmoznosti>